

УДК 37.013.42

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

НЕГМАТОВА АЗИЗА ГУФРОНДЖОНОВНА

докторант PhD по специальности «Педагогика и методика обучения» ГОУ
«Худжандского государственного университета имени академика Бободжона Гафурова»,
Худжанд, Таджикистан

***Аннотация:** Формирование толерантности — это процесс воспитания и обучения, который начинается в раннем возрасте и продолжается всю жизнь, включая развитие уважения к другим, принятия их взглядов и поведения, способности к самоконтролю и этической рефлексии. Толерантность, или терпимость, это не безразличие, а активное и осознанное отношение к «другому».*

***Ключевые слова:** толерантность, развитие, национальные ценности, социум.*

В настоящее время развитие толерантности, является одной из важнейших проблем в современной педагогике. На современном этапе развития общества проблема развития толерантности имеет важное значение в социуме. Данной проблемой занимались многие зарубежные и отечественные ученые. Впервые понятие толерантности было выдвинуто в 18 веке французским философом и экономистом Дестют де Траси. Первоначально толерантность он описывал, как терпеливость, вследствие чего, преобразовал данное понятие как терпимость.

Изучением развития толерантности занимались многие ученые. А.А Реан. говорил о том, что именно со школы начинается формирование основ нравственных качеств личности и его поведения. Т.З. Шуманская считает, что смысл толерантности, раскрывается, во взаимообмене друг с другом, в проявлении различных чувств и эмоциональных откликов в общении с другим субъектом, в проявлении сочувствия и сопереживания к субъекту [4, с. 255].

С точки зрения П.В. Степанова толерантность раскрывается, через различные религиозные и национальные ценности. В своей работе В.А. Горянина «толерантность» описывает, как ценность и социальную норму гражданского общества, проявляющуюся в правах всех граждан быть разными. С психологической точки зрения толерантность раскрывается, как особое отношение к самому себе, принятие, уважение, понимание потребностей, взглядов, ценностей, которые формируются в обществе. И.С. Самохина в своей работе толерантность раскрывает, как правильную целомудренную позицию человека, его готовность к проявлению эмпатии между людьми имеющую неповторимость [9, с. 107]. В нашей республике закреплены и действуют документы, регламентирующие развитие толерантности такие как: «Декларация ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», «Всеобщая декларация прав человека», «Декларация принципов толерантности». Важность данных документов в том, чтобы соблюдать законы, которые давали бы равные условия для всех людей, живущих в нашей стране.

Философ Конфуций разработал на основе изучения толерантности свою собственную мораль, в которой говорится: «Не делай другому того, чего не желаешь себе». Конфуций утверждает, что толерантность – это свойство личности, развивать его нужно абсолютно в каждом человеке, так, как это определяется и является основой воспитания человека. Конфуций убежден, в том, что толерантность даст государству мирного и спокойного существования народа.

В последнее время возникла проблема в том, что подростки, имеющие во внешнем виде одинаковые причёски, цвет одежды, эмблему, собираются в людных местах. Входят в данные группировки младшие подростки, в основном для самоутверждения в современном мире, имеющие низкий социальный статус. По мнению М.А. Гориновой участились случаи

жесткого обращения, преступности у людей, имеющих этнические различия. Младший подростковый возраст М.А. Горина, считает периодом более ярким и выраженным, в котором прослеживаются взаимосвязь и разделение школьников на разные группы. Недостаток данного возраста, несформированность коммуникативной деятельности. Школьникам трудно пройти ступень коммуникации по различным нравственным и духовным принципам [8, с.7].

Толерантность младших подростков не будет развиваться самостоятельно, для этого необходимо, два субъекта взаимоотношения взрослый и ребенок. Сам по себе процесс развития толерантности долговременный и сложный, раскрывается на протяжении всей жизни человека. Чтобы развитие толерантности прошло успешно и плодотворно, должно быть стремление подростка к ее овладению. В исследованиях С.Л. Рубинштейна, можно встретить составляющие деятельностного подхода, так как, он является одним из главных в создании принципа единства сознания и деятельности.

Основная цель, которую преследует толерантность, основана на признании и хорошем отношении к каждому индивиду в независимости от его происхождения, расы, религии и поведенческих особенностей [9].

В младшем подростковом возрасте расширяется кругозор общения не только родитель-ребенок, ребенок-ребенок, но и учитель-ребенок, то первые шаги к развитию толерантности закладываются и в школе. Несомненно, роль школы является приоритетной, именно там проводятся различные просветительские кружки, классные часы, которые в свою очередь направлены на ценности и нормы нашего государства.

Е.Р. Турская отмечает, что для положительного и продуктивного процесса обучения необходимо иметь список противоречий для предотвращения негативных взаимоотношений между школьниками. Автор убеждена, что, если имеющиеся противоречия, не разрешить сразу, то никакого взаимоотношения быть не может. По мнению ученого нужно преодолевать внутренние и внешние препятствия на пути к успеху [10].

Е.С. Гребенец утверждает, что именно на школьном этапе, нужно вводить систему занятий по развитию толерантности, чем раньше, будем развивать культурно-нравственные ценности, тем лучше для общества. Коллективная работа в группах даст возможность взаимодействию со школьниками, даже если они имеют различные типы толерантности, Развивать толерантность на подсознательном уровне можно с младшими подростками, и развивать ее нужно при помощи правильно подобранных групповых занятий [7].

Следовательно, развитие толерантности среди младших подростков в поликультурном сегменте является основной и главной целью государства. Одним из главных компонентов развития толерантности у младших подростков является общение с группой. Развитие толерантности в процессе группового общения проходит более эффективно, так как процесс общения строится на эмоционально-личностном контакте друг с другом. Многие ученые пришли к выводу, что именно коллективная работа приводит к единству взаимодействия.

В современном мире время, по мнению М.Н. Поповой увеличивается частота случаев конфликтных ситуаций между школьниками межэтнической предрасположенности. Развитие толерантности у ребенка нужно начинать с самого детства, многие ученые считают, что именно семья, как важный институт является базой всех качеств и толерантность не исключение. Ребенок пародирует своего родителя, как хорошие, так и плохие качества, которые могут сказаться на будущем страны. Главную роль в развитии толерантности младших подростков играют родители. Для развития толерантности родителям необходимо закладывать ценности, в которую входит толерантность, а именно: сочувствие, понимание, сострадание, взаимопомощь, умения слышать и быть услышанным и др. Существуют многие методы воспитания младших подростков, но самый главный метод – это собственный пример. Родителям стоит проводить с детьми беседы о толерантности раскрывать основную суть, что мы живем сейчас в таком времени, что наша страна многонациональна и религиозна.

Л.М. Братченко утверждает, что в младшем подростковом возрасте у школьников начинает закладываться «внутренняя позиция» появляются, первые ступени самосознания, показывающие отношения ребенка к самому себе, к социуму, к группам. Эти условия происходят благодаря принятию и реализации нравственных установок и правил, которых он будет придерживаться в зависимости от ситуации. На сегодняшний день в школах в условиях разнообразной культуры, проблема развития толерантности является более актуальной, поскольку имеет политическую и социальную значимость [6].

С увеличением количества конфликтных ситуаций между школьниками межэтнической предрасположенности, стоит уделить особое внимание со стороны образования. В образовательных учреждениях стоит проводить педагогу-психологу просветительскую работу по развитию толерантности. Существуют различные формы работы по развитию толерантности младших подростков такие как: творческие работы, проекты, беседы, занятия, конкурсы, национальные конкурсы, форумы, волонтерские движения и другие. На наш взгляд наиболее эффективным средством для развития толерантности младших подростков является система занятий, направленная на повышение уровня толерантности у младших подростков.

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Развитие толерантности формируется под влиянием многих факторов таких как: психологические и возрастные особенности личности, социальное окружение, межличностные отношения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бардиер, Г. Л. Социальная психология толерантности : учебное пособие / Г. Л. Барднер. – Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 247 с. – ISBN 978- 5913-95081-7.
2. Братченко, Л. М. Психологические основания исследования толерантности в образовании / Л. М. Братченко // Педагогика развития: ключевые компетентности и их становление. – 2018. – № 2. – С. 104-117.
3. Вострухина, Т. Н. Воспитание толерантности у детей в условиях многонационального окружения / Т. Н. Вострухина. – Москва : Школьная Пресса, 2020. – С. 790.
4. Герасимов, С. А. Воспитание толерантности у младших подростков: учебное пособие / С. А. Герасимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРАМ, 2022. – 315 с. – ISBN 978-5-16-016166-2
5. Горинова, М. А. Терпение и толерантность / М. А. Горинова // Молодежная православная газета. – 2019. – № 1. – С. 4-7.
6. Горянина, В. А. Психология общения: учебное пособие / В. А. Горянина. – Москва : Академия, 2017. – 416 с. – ISBN 5-7695- 1995-9.
7. Гришко, М.В. Толерантность у школьников и их родителей в процессе внедрения инклюзивного образования / М.В. Гришко // Преемственность в образовании. – 2019. – № 2. – С. 51-55.
8. Еремеева, В. Д. Воспитание толерантности / В. Д. Еремеева // Сборник статей для педагогов, школьных психологов и родителей : учебное пособие. – Самара : Дом Федорова, 2011. – 895 с. – ISBN 978-5-393-00488-0. 13. Зотов, П. Б. Психологические формы и методы развития толерантности / П. Б. Зотов, С. М. Уманский // Психология. – 2019. – № 1. – С. 3-7.
9. Ковалева, А. С. Специальная педагогика и психология / А. С. Ковалева // Аспекты воспитания толерантности в условиях инклюзии : учебное пособие. – Барнаул : АлтГПУ, 2018. – 107 с. – ISBN 978-5-88210-909- 6.
10. Лакиз, К. С. Проблема формирования социальной толерантности у младших подростков в инклюзивном образовании / К. С. Лакиз, Ю. Д. Гакаме // Концепт. – 2021. – Т. 37, №7. – С. 276-280.